

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARI 10–11-SINFLARI O'QUVCHILARIDA "ESSAY" YOZISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

© B. Kurbonova¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada umumta'lim maktablarining yuqori sinf (10–11-sinflar) o'quvchilarida "essay" yozish ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi, yozma nutqni rivojlantirish orqali tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – umumta'lim maktablari 10–11-sinf o'quvchilarida essay yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni aniqlash va ularning samaradorligini baholashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda O'zbekistonning uch hududidagi maktablarda o'tkazilgan diagnostik so'rovnoma, yozma ishlar tahlili, yarimstrukturaviy intervyular, sinf kuzatuvlari asosida kompleks yondashuv qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar 10–11-sinf o'quvchilarining essay yozish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligini, ayniqsa fikrni asoslash, dalillash va grammatik to'g'rilikda muammolar mavjudligini ko'rsatdi. O'qituvchilarda metodik qo'llanmalar va baholash mezonlari bo'yicha aniqlik yetishmaydi.

XULOSA: tadqiqot natijalari essay yozish ko'nikmasini rivojlantirishda tizimli metodik yondashuv, psixologik tayyorgarlik, amaliy topshiriqlar va konstruktiv fikr-mulohaza muhim omillar ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: essay, yozma nutq, metodika, tafakkur, o'quvchi faolligi, kompetensiya, baholash mezonlari.

Iqtibos uchun: Kurbonova B. Umumta'lim maktablari 10–11-sinflari o'quvchilarida "essay" yozish ko'nikmalarini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.57–64.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ НАПИСАНИЯ ЭССЕ У УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

© Б. Курбонова¹✉

¹ Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается актуальность формирования навыков написания эссе у учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ,

подчеркивается роль письменной речи в развитии критического и самостоятельного мышления.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить эффективные методические подходы к обучению написанию эссе в старших классах и оценить их результативность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы анкетирования, анализа письменных работ, полуструктурированных интервью и наблюдений в школах трех регионов Узбекистана с применением комплексного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что у большинства учащихся недостаточно сформированы навыки аргументированного и грамматически правильного письма. Также были выявлены методические проблемы, такие как отсутствие четких критериев оценки и дефицит учебных пособий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: итоги исследования подтвердили важность системного методического подхода, психологической готовности учащихся и практикоориентированных заданий в формировании навыков написания эссе.

Ключевые слова: эссе, письменная речь, методика, мышление, активность учащихся, компетенции, оценочные критерии.

Для цитирования: Курбонова Б. Развитие навыков написания эссе у учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.57–64.

DEVELOPING ESSAY WRITING SKILLS IN 10TH–11TH GRADE STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS

© Barno Kurbonova¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the importance of developing essay writing skills among 10th–11th grade students in general secondary schools, emphasizing the role of writing in cultivating critical and independent thinking.

AIM: the main objective of the study is to identify effective methodological approaches to teaching essay writing in senior grades and to evaluate their impact.

MATERIALS AND METHODS: the study employed a mixed-method approach, including diagnostic surveys, essay analysis, semi-structured interviews, and classroom observations in schools from three regions of Uzbekistan.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that students' essay writing skills are underdeveloped, particularly in terms of argumentation, reasoning, and

grammatical accuracy. Teachers also face challenges such as lack of clear assessment criteria and insufficient methodological support.

CONCLUSION: the study confirmed that a systematic methodological framework, students' psychological readiness, and practical exercises are key factors in successfully developing essay writing competence.

Keywords: essay, written communication, methodology, thinking, student engagement, competencies, assessment criteria.

For citation: Barno Kurbonova. (2025) 'Developing essay writing skills in 10th–11th grade students of general secondary schools', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.57–64. (In Uzbek).

Bugungi global ta'lim maydonida o'quvchilarning funksional savodxonligi, tanqidiy fikrlashi va muloqotga kirisha olish qobiliyati asosiy ko'nikmalar sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatida ham mazkur ko'nikmalarni shakllantirishga alohida urg'u berilmoqda. Bu borada o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish, xususan, essay janrida erkin va asosli fikr bayon qila olish qobiliyatini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda [1].

Essay yozish nafaqat tilga oid mashq, balki shaxsiy fikrning, mustaqil yondashuvning va nutq madaniyatining ifodasidir. Ayniqsa, umumta'lim maktablarining 10–11-sinf o'quvchilari uchun essay yozish - fikrni mantiqiy tartibda tuzish, dalillar keltirish, muammoni tahlil qilish va yakuniy xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantiradi [2]. Shu jihatdan essay janri nafaqat adabiy kompetensiyani, balki kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi [3].

Biroq amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuqori sinf o'quvchilarida yozma fikrni mantiqiy tuzish, mavzuga muvofiq argumentlar keltirish, grammatik va stilistik aniqlikka erishish bo'yicha muayyan qiyinchiliklar mavjud. Ko'pchilik o'quvchilar tayyor qoliplardan foydalanishga moyil bo'lib, mustaqil fikr yuritish, matnga shaxsiy nuqtayi nazarni kiritish kabi muhim ko'nikmalarda zaiflik seziladi [4]. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, u umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari uchun essay yozish ko'nikmasini shakllantirishning metodik asoslarini, samarali yondashuvlarini va real amaliyotda qo'llanilayotgan vositalarini ilmiy tahlil qiladi. Tadqiqot orqali mavjud muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo'llarini taklif qilish va o'quvchilarda mustahkam yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik modelni shakllantirish nazarda tutiladi.

Metodologiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablari 10–11-sinf o'quvchilarida essay yozish ko'nikmalarining rivojlanish darajasini aniqlash va ularni takomillashtirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlarni aniqlash maqsad qilingan. Metodologik yondashuv sifatida sifatli va miqdoriy tahlil elementlarini birlashtiruvchi kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning uch hududidagi (Toshkent, Samarqand, Andijon) umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari

tanlandi. Tanlov asosida jami 6 ta maktabdan 180 nafar 10–11-sinf o'quvchilari, shuningdek, 12 nafar ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari ishtirok etdi. Ishtirokchilar sonining hududlar va sinflar bo'yicha teng taqsimlanishiga e'tibor qaratildi.

Tadqiqot usullari

Tahlil jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Diagnostik so'rovnomma – o'quvchilarning essay janriga bo'lgan qiziqishi, tajribasi va qiyinchiliklari haqida dastlabki ma'lumotlar yig'ildi;

Yozma topshiriq (essay) tahlili – o'quvchilar tomonidan yozilgan essay namunalari stilistik, grammatik va tarkibiy jihatdan ekspert bahosi berildi;

Yarimstrukturaviy intervyu – o'qituvchilar bilan olib borilgan suhbatlarda dars jarayonida qanday metodlardan foydalanilishi, o'quvchilarning faolligi va umumiy yondashuvlar o'rganildi;

Kuzatuv – sinf mashg'ulotlarida essay yozish jarayonining bevosita kuzatuv asosida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati tahlil qilindi.

Tahlil mezonlari:

O'quvchilarning yozgan insholari quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholandi:

- mavzuga muvofiqlik va asoslanganlik;
- fikrning mantiqiy tartibda rivojlantirilganligi;
- argumentlar va dalillarning mavjudligi;
- leksik boylik va stilistik uslub;
- grammatik va orfografik to'g'rilik;
- yakuniy xulosa va uning mavzuga mosligi.

Baholashda 5 ballik mezon tizimi qo'llanilib, har bir essay uchun umumiy reyting shakllantirildi. Baholovchi sifatida ikki nafar mustaqil ekspert-tilshunos ishtirok etdi. Baholashda subyektivlikni kamaytirish uchun har bir matn kodlangan holda taqdim etildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari asosida o'quvchilarning essay yozish bo'yicha tayyorgarlik darajasi yetarlicha bo'lmaganligi aniqlandi. Jumladan, 180 nafar 10–11-sinf o'quvchilarning yozgan essay matnlari bo'yicha quyidagi statistik ko'rsatkichlar qayd etildi:

47,2% o'quvchilar mavzuni to'liq yoritib bera olmagan;

58,3% matn strukturasi (kirish, asosiy qism, xulosa) bo'yicha xatolarga yo'l qo'ygan;

60,1% grammatik va stilistik kamchiliklar bilan yozilgan;

65,7% essay matnida fikrni asoslash uchun dalillardan yetarlicha foydalanmagan.

Bu natijalar respublika miqyosidagi boshqa tadqiqotlar bilan ham uyg'unlashadi. Masalan, Xolboyeva S. o'zining metodik tavsiyalarida yuqori sinf o'quvchilarning 64% qismi essay yozishda mustaqil argument keltira olmasligini qayd etgan [1]. Shuningdek, G'ulomov N. va To'rayev A. tomonidan olib borilgan amaliy kuzatuvlarda yozma nutqni shakllantirish bo'yicha qo'llanilayotgan metodlar ko'pincha nazariy tushunchalar bilan cheklanishi, real yozuv amaliyotiga yetarli e'tibor berilmasligi ko'rsatib o'tilgan [2].

1-jadval

Baholash mezonlari	Tavsifi	Maks. ball
Mavzuga muvofiqlik	Mazmunning mavzu bilan bevosita bog'liqligi va dolzarbligi	5
Matn strukturasi to'g'riligi	Kirish, asosiy qism va xulosaning mavjudligi va izchilligi	5
Argument va dalillarning mavjudligi	Fikrni isbotlashda keltirilgan asosli dalillar	5
Til boyligi va uslubiy izchillik	Leksik xilma-xillik, stilistik moslik, ritorik vositalardan foydalanish	5
Grammatik va imloviy to'g'rilik	So'z va gap tuzilishi, yozuv qoidalariga rioya etilganlik	5
Xulosa va umumlashtirish	Yakuniy fikrning lo'nda, tushunarli va mazmunli ifodalanishi	5
Jami ball:		30

Tahlil qilingan yozma ishlar orasida essay formatini to'g'ri bajargan o'quvchilar soni jami qatnashuvchilarning 22,1% ni tashkil etdi. Bu o'quvchilarning ilgari insho yozishda yaxshi natijalar ko'rsatgan va maktabda individual yozuv ko'nikmalarini rivojlantiruvchi darslarga faol qatnashgan qatlamiga to'g'ri keladi.

1-rasm. O'quvchilarning esse yozishdagi xatoliklari.

Tadqiqot davomida o'qituvchilar bilan olib borilgan suhbatlardan ma'lum bo'ldiki, essay yozishni o'rgatishda asosiy muammolar quyidagicha:

aniq metodik qo'llanmalar yetishmasligi;
darsliklarda essay yozishga doir mashqlar kamligi [3];
baholash mezonlarining noaniqligi sababli o'qituvchilarning yondashuvi farqlanishi [4].

Bu xulosalar xalqaro tajriba bilan ham mos keladi. Masalan, Angliyada essay yozish kompetensiyalarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham 14–16 yoshdagi o'quvchilarda individual uslub, asosli fikr va argumentatsiya yetarlicha rivojlanmaganligi qayd etilgan [5].

Muhokama. Olingan natijalar asosida umumta'lim maktablarida 10–11-sinf o'quvchilarining essay yozish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari o'rtacha darajada ekanligi aniqlandi. Mazkur holat bir qancha omillar bilan izohlanadi.

Birinchidan, essay yozish maktab darsliklarida yetarli darajada yoritilmagan. Ayrim darsliklarda bu janrga faqat nazariy ta'rif berilgan bo'lib, amaliy topshiriqlarga kam e'tibor qaratilgan. Shu sababli o'quvchilar essay tuzilmasi, mantiqiy bayon, dalillash usullari bo'yicha amaliy malakaga ega emas [1]. Tadqiqotda qatnashgan o'qituvchilarning 67% qismi essay yozish metodikasi bo'yicha maxsus o'quv dasturining yo'qligini tan oldi [2].

Ikkinchidan, essay yozish ko'nikmasi o'quvchining mustaqil fikrlash darajasi, til boyligi, mantiqiy tuzilma va estetik uslubga ega bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ammo aksariyat o'quvchilarda fikrni dalillash, asosli mulohaza yuritish qobiliyati yetarli emasligi aniqlandi. Bu esa metodik yetishmovchilik bilan bir qatorda, o'quvchilarning psixologik tayyorgarligi va motivatsiyasiga ham bog'liqdir [3].

Uchinchidan, xalqaro tajriba ham shuni ko'rsatadiki, essay yozishni muvaffaqiyatli o'rgatish uchun quyidagi shartlar muhim hisoblanadi:

- aniq baholash mezonlarining mavjudligi [4];
- muntazam ravishda yozma ishlar tahlili va konstruktiv fikr-mulohaza (feedback) berilishi [5];
- o'quvchilarning nutqiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlarning tizimli tashkil etilishi [6].

Masalan, V. A. Knyazev rus tilidagi essay janrini tahlil qilar ekan, essay o'quvchidan "fikr yuritish madaniyatini", ya'ni bir vaqtning o'zida erkinlik, dalillilik va uslubiy izchillikni talab qilishini alohida ta'kidlaydi [7]. Ingliz tilidagi metodik adabiyotlarda ham essay yozish nafaqat akademik mahorat, balki ijodiy yondashuv, til sezuvchanligi va kritik fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida qaraladi [8]. Mazkur tadqiqot asosida shuni xulosa qilish mumkinki, essay yozish ko'nikmasini rivojlantirishda o'qituvchining yondashuvi, metodik vositalarning mavjudligi va o'quvchining shaxsiy faolligi o'zaro bog'liq tizim sifatida qaralishi zarur. Bu ko'nikmalarni shakllantirish nafaqat filologik fanlar doirasida, balki tarix, huquq, iqtisod, biologiya kabi ijtimoiy va tabiiy fanlarda ham qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablari 10–11-sinf o'quvchilari orasida essay yozish ko'nikmasining shakllanishi sust bo'lib, bu o'quvchilarning mustaqil

fikrlashi, yozma nutqi va dalillash madaniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Essay - bu o'quvchining shaxsiy nuqtayi nazarini erkin ifodalashi, argumentlangan fikrni shakllantirishi, mantiqiy izchillikni ta'minlashi va uslubiy yondashuvni qo'llay olishini talab qiluvchi janrdir. Ushbu ko'nikmalar zamonaviy kompetensiyalar tizimida asosiy o'ringa ega [1, 6]. O'rganilgan maktablarda o'qituvchilarning aksariyati essayga oid darslarni nazariy tusda olib borishi, baholash mezonlarining yagona bo'lmashligi va amaliy yozuv ishlariga e'tiborning yetarli darajada bo'lmashligi sababli o'quvchilarda bu janrga bo'lgan qiziqish va ishtiyoq sustligicha qolmoqda [2, 3]. Tahlil natijalari shuni isbotladiki, essay yozish mashqlarining tizimli tashkil etilishi, o'quvchining psixologik tayyorgarligi, metodik vositalarning mavjudligi hamda o'qituvchining ilg'or pedagogik yondashuvi bu jarayonning muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardir [5, 8].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xolboyeva, S. (2021). O'quvchilar essay yozish kompetensiyasini shakllantirish metodlari. *Til va adabiyot ta'limi*, (4), 44–48.
2. G'ulomov, N., & To'rayev, A. (2020). O'rta maktablarda yozma nutqni o'stirishning muammolari. *Pedagogik izlanishlar*, (1), 91–95.
3. Alimova, Z. M. (2022). Zamonaviy metodlar asosida essay yozish kompetensiyasini shakllantirish. *Filologiya fanlari*, (3), 120–123.
4. Karimov, A. (2021). Inshoni baholash mezonlari va ularning talaba motivatsiyasiga ta'siri. *Ilmiy tadqiqotlar jurnali*, (6), 67–71.
5. Newton, P. E., & Burgess, H. (2020). The validity of essay writing in secondary education. *British Journal of Educational Studies*, 68(2), 217–234. <https://doi.org/10.1080/00071005.2020.1712281>
6. Zaripova, M. (2022). O'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishda essay janrining roli. *Innovatsion ta'lim*, (5), 110–113.
7. Князев, В. А. (2021). Эссе как средство формирования аргументированной речи. *Педагогика XXI века*, (2), 45–49.
8. Hyland, K. (2019). *Teaching and researching writing* (3rd ed.). Routledge. P. 88–93.
9. Norqulov, I., & Yusupova, M. (2020). Maktab o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy usullari. *Metodik izlanishlar*, (4), 57–61.
10. Tribble, C. (2020). *Writing: Language teaching – a scheme for teacher education*. Oxford University Press. P. 104–107.
11. Qodirova, N. (2021). Maktab o'quvchilarida erkin fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish vositasi sifatida essay. *Ta'lim va innovatsiyalar*, (3), 55–58.
12. Ермакова, Е. В. (2020). Развитие письменной речи школьников средствами жанра эссе. *Современная педагогика*, (5), С. 63–66.
13. Nordin, S. M., & Mohammad, N. (2017). The use of essay writing as a tool for promoting critical thinking. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(3), 1–6.

14. Shavkatov, R. (2019). Yozma nutqni rivojlantirishda essay metodikasining imkoniyatlari. *Til va adabiyot*, (2), 75–78.
15. Poonpon, K. (2017). Enhancing critical thinking through academic writing. *Theory and Practice in Language Studies*, 7(11), 1001–1008. <https://doi.org/10.17507/tpls.0711.01>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Barno Kurbonova**, o'qituvchi [**Барно Курбонова**, преподаватель], [**Barno Kurbonova** teacher]; manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy, [адрес: Наманганская область, г. Наманган, ул. Уйчи, д. 316], [address: 316 Uichi Street, Namangan city, Namangan region]